

**GITLER GERMANIYASI VA SSSR O'RTASIDAGI URUSH ARAFASIDA
HARBIY KUHLAR NISBATI**

Yursinboyev Jahongir Mehrojidin o'g'li

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Gitler va Stalin o'rtasida 10 yil muddatga urush qilmaslik to'g'risida bitim imzolanadi. Lekin har ikki tarafning vadaga vafo qilmasligi oqibatida Germaniya SSSR ga hujum qiladi. Bu urush davomida harbiy kuchlar nisbati haqid so'z yuritamiz.

Kalit so'zlar: Gitler, Stalin, Jukov, Ruminiya, diviziya, Zangori diviziya, Beriya, Dekenzov, Berlin

1941 yil 22 iyunda erta tongda Gitler Germaniyasi xiyonatkorona ravishda SSSRga hujum boshladi. Germaniya bilan birga Italiya, Ruminiya, Vengriya, Finlyandiya va Slovakiya ham SSSRga qarshi urush boshladilar. Germaniya va uning ittifoqchilari o'z qurolli kuchlarining 65-70 %ni SSSRga qarshi qo'ydilar. Germaniya o'zining o'sha vaqtdagi 214 diviziyasidan va 7 brigadasidan 152 diviziyasini va 2 brigadasini, ya'ni 5,5 mlnga, yaqin soldat va ofitserini, uning ittifoqchilari 38 diviziyani hammasi bo'lib 190 diviziyani, tank va mexanizatsiyalashgan 35 diviziyani (3,5 ming tankni) 5000 ga yaqin samolyotni, 50 mingdan ortiq to'p va minomyotni SSSRga qarshi tashladilar. Fashist Ispaniyasi "Zangori diviziyasi" bilan, Vishi hukumati "Ko'ngillilar Legioni" bilan SSSRga qarshi urushda ishtirok etdi. Podsho Bolgariyasi Germaniyaga yordam ko'rsatib turdi. Bir qator betaraf mamlakatlar - Shvetsiya, Shveysariya, Turkiya, Portugaliya gitlerchilarga harbiy-strategik materiallar bilan yordam berib turdilar. Dushmanning urush tajribasiga ega bo'lgan va eng zamonaviy qurollarga ega bo'lgan "Norvegiya", "Shimol", "Markaz" va "Janub" nomli gruppirovkalari uch asosiy yo'nalishda hujum boshladilar. 15 kun ichida dushman 400 km ichkariga kirdi. Butun mamlakat harbiy legarga aylandi.

Shu yerda haqli savol tug‘iladi, nima uchun qisqa vaqt ichida bunday talofat va kutilmagan darajadagi fojiali chekinish yuz berdi?

Urush to‘g‘risida yozilgan ko‘pchilik ishlar, jumladan “Ikkinchi jahon urushi” (1939-1945 gg. T 1-12. M. 1973-1982 gg) “Sovet It. Ul.Vat. urushi tarixi” (1941-1945 gg. T. 1-6 M. 1960-1965 g) “Sovet It. Ul.Vat. urushi” qisqacha ocherk. M. 1970. T.K.Jurov. Vospominaniya i razmo‘shleniya. T. 1-3. M. 1988 va boshqa adabiyotlar 1941 yil fojiasini ko‘pincha Sovet armiyasini to‘la qurollantirish uchun vaqt etishmaganligi bilan, yangi turdagi samolyotlar va tanklar ishlab chiqarish uchun etarli vaqt bo‘lmaganligi bilan baholaydilar. Bu unchalik to‘g‘ri emas. Sovet davlati tashkil topgandan keyingi yillarda armiyani qurollantirish uchun hech qanday mablag‘ini ayamadi. Agar 1920 yillar oxirida Qizil armiya hammasi bo‘lib, 89 ta tankka va 1394 ta samolyotlar ega bo‘lgan bo‘lsa, 1941 yilning yoziga kelib, SSSR tanklar va harbiy samolyotlari jihatidan Germaniya, Italiya, Ruminiya, Finlyandiya, Vengriya va Yaponiyani armiyasini sonini birga qo‘shib hisoblaganda ham ulardan ustun turardi. Bu ko‘rsatkichlarga qisqa vaqt ichida 1929 yildan 1941 yilgacha erishildi.

Xo‘sh unda 1941 yil fojiasining sababi nimada degan savol tug‘iladi? Buning asosiy sababi shundaki, Stalin rejimi davrida Sovet Armiyasi o‘z qo‘mondonlaridan, o‘z boshliqlari va komandirlaridan ajralgandi.

Bu haqda 1941 yil yanvarida Gitler qurolli kuchlar rahbarlari va vakillari bilan bo‘lgan kengashda ham gapirgandi, xususan U.V. Brauxich, V.Keytel, A.Yodl, F.Paulyus, A.Xayzinger va boshqalarga qarata: “Rossiya har qanday yo‘l bilan bo‘lsa ham majaqlanishi kerak, buni hozir qilish kerak, ayniqsa, rus armiyasi rahbarsiz qolgan hozirgi paytda”, - deb ta’kidlaydi.

Qizil armiyaning rahbarlaridan qancha kishi qatag‘on qilindi, bu haqda aniq bir ma’lumot aytish qiyin, faktlar bir-biriga qarama-qarshi. M: Mudofaa xalq komissari K.E.Voroshilov 1938 yilning 29 noyabrida harbiy Sovet kengashida gapirib, “1937-38 yillarda Qizil Armiyani tozalash vaqtida biz 40 mingdan ko‘proq

odamni qatag'on qildik" degan edi¹. Mudofaga Xalq komissari muovini B.A.Shadenkoning ma'lumotnomasida 1937 yildan 39 yilgacha faqat quruqlikdagi qo'shinlardan 36898 kishi bo'shatilgandi, shundan 11178 kishi keyinchalik VKP (o) Mkning qarori bilan vazifasiga qaytariladi. (O'sha yerda).

1937 yilning mayidan 1938 yilning sentabrigacha flotdan 3 mingdan ortiqroq kishi qatag'on qilinadi. 1937-1939 yillarda harbiy okrug qo'mondonlarining hammasi almashtiriladi, o'rinbosarlarining 90% diviziya va korpuslarning rahbarlarining 80%i, polk komandirlari va ularning o'rinbosarlarining 91 %i almashtiriladi. 1939-1941 yillarda harbiy okrug qo'mondonlarining 82%, armiya qo'mondonlarining 53,6%, korpus qo'mondonlarining 68,6%, diviziya qo'mondonlarining 71 %i yangilandi. Faqat 7 va 8 mart (1941 y) kunlari 4 ta armiya qo'mondoni, 42 ta korpus qo'mondoni, 117 ta diviziya qo'mondonlari o'z vazifalarini egalladilar.

Buning ustiga Sovet Armiyasini rahbar kadrlar bilan ta'minlash qoniqarsiz ahvolda qolaverdi, qo'mondonlar etishmas edi, ko'pincha qo'mondonlikka harbiy uchilishelarni bitirib borgan tajribaga ega bo'lmagan kadrlarni qo'yishga to'g'ri keldi. Bu esa qo'mondonlar tarkibining sifatini pasaytirib yubordi. Ulug' Vatan urushi boshlangunga qadar ham armiyani rahbar kadrlar bilan to'la ta'minlashni iloji bo'lmadi. M: Quruqlikdagi qo'shinlarga 66900 ta rahbar kadr kerak edi yoki 16 %ga ta'minlanmagan edi, harbiy havo kuchlarida 32,3% uchuvchi texniklar etishmas edi. flotda etishmagan qo'mondonlik sostavi 22,4% ni tashkil etardi.

Sovet Armiyasini joy-joyiga qo'yib taqsimlash, uni mamlakatning g'arbga ko'chirib o'tkazish, ya'ni safarbarlik masalasi ham kechiktirib amalga oshirildi. 1941 yilning iyun oyi o'rtalarida Germaniya va uning Yevropadagi ittifoqchilariga qarshi hammasi bo'lib 240 diviziyaning tashlash ko'zda tutilgan edi. Shundan 186 diviziya 1- Eshelonni tashkil etishi kerak edi, 54 ta diviziya 2- Eshelonni tashkil etib bu Bosh qo'mondon zahirasida turishi kerak edi. 1- strategik Eshelon asosan mamlakatning

g'arbiy chegara rayonlaridagi g'arbiy okruglardan tuzilishi kerak edi. Bu 170 ta diviziya edi. Qolgan 16 tasi mamlakatning ichkarisidan, Baykal orti rayonlaridan keltirilishi kerak edi.

Biroq urush arafasidagi vaziyat shuni ko'rsatdiki, Sovet harbiy rahbariyati qo'shinlarni ushbu tartibda gruppировka qilishni o'z vaqtida amalga oshirolmadi. Stalin va uning atrofidagi kishilar - Molotov, Beriya, Voroshilov va oliy bosh qo'mondonlardan Timoshenko Jukovlar Germaniyaning hujumi to'g'risida aniq ma'lumotni olgan bo'lsalar ham bu ishni paysalga soldilar. 1941 yilning may oyi oxiri va iyun oyi boshlarida chegara qo'shinlari harbiy okruglaridan Germaniya o'z harbiy kuchlari va texnikasini chegara tumanlariga zarbdor suratda tezkorlik bilan joylashtirayotganligi to'g'risida tashvishli xabarlar kela boshladi. O'shanda ham harbiy okruglarni jangovor holatga keltirib chegara rayonlariga joylashtirish ishi kechiktirildi. 14 iyun kuni Jukov bilan Timoshenko Stalin huzuriga kirib, tashvishli xabarlar haqida ma'lumotlar berdilar va chegara qo'shinlari harbiy okruglarini jangovor holatga keltirib qo'yishni aytishdi. Biroq, Stalin olingan ma'lumotlarga ishonmadi, chegara qo'shinlari harbiy okruglarini jangovor holatga keltirish Germaniya uchun bahona bo'lishi mumkin deb rad javobini berdi. U urush 1941 yilda boshlanmaydi deb qattiq ishongandi.

1941 yilning 21 iyunida SSSRning Germaniyadagi elchisi V.G. Dekanazov, Fransiyaning Vishi shahridagi Sovet harbiy kishilari I.A.Suslaparov va Berlindan V.I.Tupikovlar Germaniyaning SSSRga 22 iyunda hujum qilishi to'g'risida aniq ma'lumot beradilar.

O'sha kuni Beriya Stalinga yozma ma'lumot yo'llab yolg'on ma'lumot jo'natayotgan va SSSR bilan Germaniya o'rtasidagi munosabatni buzib urushni keltirib chiqarishga harakat qilayotgan V.G. Dekanozovning Berlindan chaqirib olish to'g'risida iltimos qiladi.

22 iyunga kelib, mamlakatning g'arbiy tumanlaridagi diviziyalar soni 186 taga etgan bo'lsa ham ular chegaraga olib borib joylashtirilmadi. 2 ta o'qchi

brigada, 4 ta havo-desant korpusi bo'lib, bularda 3 mlnga yaqin odam 39 ming minomyot va to'plar, 9,5 ming tank va 8,5 ming samolyot bo'lsa-da bular to'la jangovor holatga ko'chirilmagan edi.

Bunga qarshi dushman tomon 176 diviziyani chegara tumanlariga to'plab jangovor holatga keltirib qo'ygandi. Shundan Germaniyaniki 157 ta va ittifoqchilarniki 19 ta edi. Bularda 3 mln 400 ming kishi bor edi, 31,1 ming minomyot va to'p, 4 ming atrofida tank va BTR, 4,9 ming samolyoti bor edi.

1941 yil 22 iyun arafasidagi kuchlar nisbati:

Harbiy kuchlar	SSSR	Germaniya (ittifoqchilari bilan)	Nisbat
Odam soni	5373000 (2680000)	5500000	01 : 1,2
To'plar va minamyot	67000 (39000)	47000	1,4 : 1
Tank va o'zi yurar to'plar	9500 (1475)	4300	2,2 : 1
Samolyotlar	8500 (1540)	4980	1,8 : 1

a) Qovusdan tashqarida barcha harbiy kuchlar va texnikalar soni ko'rsatilib, ularning katta qismi jangovor holatga keltirilmagandi, SSSRning g'arbiy chegara rayonlariga ko'chirilmagandi yoki eskirgan texnikalar edi.

b) Qovus ichidagi jangovor holatdagi va g'arbiy chegaralarga olib borilgan harbiy kuchlar va texnikalardir.

Shunday qilib, urush arafasida, Sovet armiyasi bilan dushman armiyasini solishtirganimizda, dushman armiyasining faqat son jihatdan ustunligini va rahbar qo'mondonlar bilan ta'minlash masalasining to'la hal qilinganligini aytib o'tish kifoyadir.

Sovet armiyasi faqat odam soni jihatidan past bo'lsa-da, biroq boshqa qurollar soni jihatidan ustun edi. Ammo bu qurollar va texnikalar Germaniyanikidan sifat jihatidan ancha orqada edi. Shu sababli urushning dastlabki oylarida Sovet Armiyasi o'z boshidan katta qiyinchiliklarni kechirdi, ko'p talofotlar ko'rib orqaga chekindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Krivoguz I.M.Krushenie «realnogo sotsializma» v Yevrope i sudbi osvobivshixsya narodov. - M.: 2001.
2. Krisin M.Yu. Pribaltika mejdu Stalinom i Gitlerom. - M.: «Veche». 2004
3. KryugerR. Polnaya istoriya Podnebesnoyil - M.: Eksmo. 2006.
4. Medvedev V.A.Raspad. Kak on proizoshel v mirovoy sisteme sotsializma. - M.: 1994.
5. Molchanov A.I. General de Goll. - M.: 1988.
6. Nepomnyashiy N.N. 100 velikix zagadok istorii. - M.: «Veche». 2004.
7. Noveyshaya istoriya Kitaya. 1917-1970 gg. - M.: Nauka. 1972.
8. Noveyshaya istoriya Kitaya. 1928-1943 gg. - M.: Nauka. 1984.
9. Noveyshaya istoriya stran Yevropi i Ameriki. XX vek. Chast-3. 1945-2000. - M.: 2001.
10. Noveyshaya istoriya stran Yevropi i Ameriki. Chast-1. Uchebnik dlya VUZov. - M.: «Vlados». 2003.
11. Noveyshaya istoriya stran zarubejnoj Azii i Afriki. - L.: Nauka. 1983.
12. Nuriddinov E., Qichqilov X., Lafasov M. Eng yangi tarix (1918-1945 yillar). Darslik. – Toshkent, 2010.
13. Nuriddinov E., Qichqilov X. Eng yangi tarix (1989-2008 yillar). O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2010. Ocherki russkoy istorii. - M.: 1998y